

XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA O‘QITUVCHILARNING UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISHINI TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI

Ibragimov A'lamjon Amrilloevich

Samarqand viloyati pedagogik mahorat markazi direktori, pedagogika fanlari doktori, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15654958>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xorijiy ta'lim tajribalari asosida o'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonini takomillashtirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Maqolada AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Fransiya, Rossiya kabi rivojlangan davlatlar tajribasi asosida o'qituvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish, fanlararo tafakkurni shakllantirish, metodik yondashuvlarni zamonaviylashtirish, shaxsiylashtirilgan ta'lim dasturlarini joriy etish kabi yo'nalishlarda erishilgan yutuqlar tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: kognitiv yondashuv, PBL texnologiyasi, fanlararo tafakkur, innovatsion metodika, shaxsiylashtirilgan ta'lim, o'qituvchi salohiyati.

Annotation. This article analyzes the opportunities for improving the process of continuous professional development of teachers based on international educational experiences. The article examines achievements made in such areas as the development of teachers' cognitive potential, the formation of interdisciplinary thinking, the modernization of methodological approaches, and the implementation of personalized educational programs, based on the experiences of developed countries such as the United States, the United Kingdom, Canada, France, and Russia.

Keywords: cognitive approach, PBL technology, interdisciplinary thinking, innovative methodology, personalized education, teacher potential.

O'qituvchilarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish borasidagi xorijiy tajribalarni o'rganish, muvaffaqiyatlilarini tatbiq qilish ulardagi professionallikni o'zlashtirish, shuningdek, ta'lim usullari, metodlari, texnologiyalari va soha bilan bog'liqlikni rivojlantirishda juda muhim. Xususan quyidagi xususiyatlarga ega bo'lgan xorijiy tajribalar bu jarayonni kuchaytirishi mumkin:

1. Ta'lim usullari va metodlari: xorijiy tajribalar o'qituvchilarga yangi ta'lim usullari, metodlari va texnologiyalarini o'rganishga imkoniyat beradi. Masalan, interaktiv dars usullari, boshqa mamlakatlardagi amaliyotlar, kollaborativ o'qitishning foydali mashg'ulotlari va boshqalar.

2. Ilmiy-metodik maqolalar va konferensiyalar: o'qituvchilar ta'lim sohasidagi yangiliklarni o'rganish uchun ijodiy maqolalar yozish va ilmiy konferensiyalarda ishtirok etishlari ma'qul. Bu, ularga yangi g'alaba va ilmiy tan olinish imkoniyatini beradi.

3. Tarbiyaviy dasturlar va amaliy mashg'ulotlar: turli davlatlarda amal qilinuvchi ta'lim-tarbiyaviy dasturlar va amaliy mashg'ulotlar haqida xabardorlikni ta'minlaydi.

5. Xalqaro hamkorlik: xorijiy tajribalar o'qituvchilarga xalqaro hamkorlikni o'rnatish va boshqa mamlakatlardagi o'qituvchilar bilan fikrlar almashish muhitini paydo qiladi.

O'qituvchilarni uzluksiz kasbiy rivojlantirishda sohaga doir kognitiv tadqiqotlar natijalaridan unumli foydalanish asosida tizimni takomillashtirish bilan bog'liq izlanishlar jahonning bir qator oliy ta'lim muassasalari va ilmiy markazlarida, jumladan, Harvard Graduate

School of Education (AQSh), University of Portland (AQSh), College de France (Fransiya), Higer Education Academy (Buyuk Britaniya), University of York (Buyuk Britaniya), Lancaster University (Buyuk Britaniya), Central European University (Vengriya), University of Victoria (Kanada), Cornell University (AQSh), Yale School of Management (AQSh), Buck Institute for Education (AQSh), Rossiya Maorif vazirligi akademiyasida (Rossiya) amalga oshirilmoqda.

Jahon pedagogikasida o'qituvchilarni uzluksiz kasbiy rivojlantirishda kognitiv tadqiqotlardan unumli foydalanish asosida tizimni takomillashtirish muammosi bo'yicha olib borilgan izlanishlar negizida, bir qator, jumladan, quyidagi ilmiy natijalar olingan: integrativ bilimlarni o'qituvchilar ta'lim amaliyotida qo'llash asosida o'quvchilarda fanlararo tafakkur va tahlilni rivojlantirishning didaktik tizimi ishlab chiqilgan (Harvard Graduate School of Education); kognitiv va neyrotadqiqotlarga tayangan o'qitish strategiyalari hamda muayyan ta'limiy vazifalarni bajarish metodikalari yaratilgan (University of Portland); o'quvchilarda psixik va fikrlash jarayonlarini mumkin qadar rivojlantirishga doir muhitni yaratish uchun o'qituvchilar egallashi lozim bo'lgan bilimlar tizimlashtirilgan (College de France); ta'lim dasturlarini individuallashtirish, shaxsiy rivojlanishni rejalashtirish modellari loyihalangan (Higer Education Academy); individual o'qitish dasturi (Secondary Mathematics Individualised Learning Experiment) tuzilgan va amaliyotga kiritilgan (University of York, Lancaster University); o'quvchilarni o'qishi va rivojlanishini tushunishda kognitiv fanlarga doir bilimlarni uyg'unlashtirish hamda o'qituvchilar kasbiy mahoratini oshirishga ustuvorlik qaratish bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan (Central European University); kompetensiyalarni aniq kasbiy o'sishga yo'naltirish, kompetentlikni shakllantirish “Program-specific competencies” loyihasida dasturlashtirilgan (University of Victoria); muammoga asoslangan o'qitish talabalarni kasbiy faoliyatga motivasiya va jalb etishning muhim texnologiyasi sifatida o'rganilgan (Cornell University); o'qituvchilarga metodik yordam ko'rsatishga mo'ljallangan “Gold Standard PBL: Essential Project Design Elements” nomli ilmiy-amaliy loyiha olib borilgan (Buck Institute for Education); o'qitishning kognitiv, intellekt-karta metodiga asoslangan assosiativ aloqalarni, tushunchalar xaritasiga asoslangan semantik munosabatlarni vizuallashtirish texnologiyalari ishlab chiqilgan (Rossiya Maorif vazirligi akademiyasi).

Jahonda o'qituvchilarni uzluksiz kasbiy rivojlantirishning kognitiv mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha quyidagi istiqbolli yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borilmoqda: o'quvchilarning o'qishi va rivojlanishini tushunishda kognitiv fanlarga doir bilimlarni uyg'unlashtirish hamda o'qituvchilar pedagogik mahoratini oshirishda ularga ustuvorlik qaratish; o'qituvchilarning kognitiv imkoniyatlarini kengaytirish asosida o'quvchilarda bilimlarni egallash, saqlash, qayta hosil qilish va foydalanish ko'nikmalarini mukammallashtirish; tafakkurni shakllantirish; o'qitish jarayonida kognitiv ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish; muammoga asoslangan o'qitish tizimini kuchaytirish.

Umuman olganada, xorijiy tajribalar o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini kuchaytiradi va ularning ta'lim jarayoni hamda auditoriyasini kengaytirishiga sharoit yaratish bilan birga, ularga global xalqaro kontekstda o'qitish va o'zlarining sohasidagi yangiliklarni o'rganish va o'z amaliyotiga kiritish imkoniyatini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Amrilloevich I. A. Problem-Based Learning: Content, Essence, Possibilities //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – T. 6. – №. 10. – C. 2367-2377.

2. Amrilloevich I. A. The Core Principles, Significance, and Potential of Problem-Based Learning //Boletin de Literatura Oral-The Literary Journal. – 2023. – T. 10. – №. 1. – С. 2077-2086.
3. Elektron resurslar: <https://www.gse.harvard.edu/>; <https://education.up.edu/graduate-programs/gateway-to-neuroeducation>; <https://www.college-de-france.fr/>; <https://www.advance-he.ac.uk/>; <https://www.york.ac.uk/>; <https://www.lancaster.ac.uk/>; <https://cognitivescience.ceu.edu/>; <https://www.uvic.ca/>; <https://som.yale.edu/>; <http://www.cornell.edu/>; <https://www.pblworks.org/>; <https://bershadskiy.ru/>.